

gosudarstvennogo universiteta putej soobshcheniya. 2021. № 1 (51). S. 85—90.

10. *Zajceva N.V., Kandrichina I.N.* Evolyuciya podhodov i tekhnologij upravleniya personalom // Trudy BGTU. Ser. 6. Isto-riya, filosofiya. 2023. № 2 (275). S. 115—119: DOI: 10.52065/2520-6885-2023-275-2-21.

11. *SHishkin D.S.* Evolyuciya vzglyadov na rol' cifroviza-cii v razvitii trudovyh otnoshenij i kadrovoj politiki // Nauchnye issledovaniya ekonomicheskogo fakul'teta: elektron. zhurn. 2024. T. 16. № 1. S. 80—103: DOI: 10.38050/2078-3809-2024-16-1-80-103.

12. *Osipova O.S.* Evolyuciya raboty HR-sluzhb s raznymi pokoleniyami sotrudnikov v usloviyah perekhoda k cifrovoj eko-nomike // Problemy teorii i praktiki upravleniya. 2021. № 2. S. 206—223.

13. *Gorlachev P.V., Lavrinenko N.A., Monahova N.A., Kuna-kovskaya I.A., Zagnitko S.N.* Upravlenie chelovecheskimi resursa-mi: istoricheskij rakurs i sovremennost' // Upravlencheskij uchet. 2021. № 11. S. 645—658: URL: <https://uprav-uchet.ru/index.php/journal/article/view/1400/880> (data obrashcheniya: 10.12.2025).

14. *SHamatrina A.N.* Istoricheskie predposylki vznikno-veniya koncepcii upravleniya chelovecheskimi resursami // Ekono-mika segodnya: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya (Vektor—2021): materialy Vseros. nauch. konf. mol. issledovate-lej s mezhdunar. uchastiem. M.: FGBOU VO «RGU im. A. N. Kosy-gina», 2021. S. 27—31.

И.Н. СЕЛИВАНОВ

Повышение клиентского сервиса и операционной эффективности на основе операционных плейбуков*

Аннотация. В статье предлагается интегрированная модель управления ростом, прибыльностью и устойчивым развитием бизнеса в компаниях потребительского сектора, основанная на сочетании бюджетирования «с нуля», операционных плейбуков и пакета

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Селиванов И.Н. Повышение клиентского сервиса и операционной эффективности на основе операционных плейбуков // *Философия хозяйства*. 2025. № 6. С. 177—192. DOI:

клиентского сервиса (Customer Service Package). В отличие от традиционных подходов, ориентированных на локальную оптимизацию затрат, модель рассматривает логистику и клиентский сервис как системные инструменты управления бизнес-моделью и ключевыми драйверами финансового результата.

Методологическая основа исследования включает процессно-стоимостной анализ логистических операций и прикладное моделирование цепочек поставок. Показано, что до 60–70% логистических затрат формируется параметрами клиентского поведения: размером заказа, частотой поставок и требованиями к сервису, находящимися вне прямого контроля логистической функции. На основе формализованных расчетов и более чем двадцатилетнего практического опыта автора в компаниях потребительского спроса делается вывод, что устойчивый эффект повышения операционной эффективности достигается за счет трансформации операционной модели и управления логистическим спросом. Внедрение Customer Service Package позволяет структурно снизить транспортные затраты, повысить загрузку ресурсов и обеспечить устойчивый рост без пропорционального увеличения издержек.

Ключевые слова: операционная эффективность, управление цепями поставок, логистика, бюджетирование «с нуля», управленческий учет, устойчивое развитие, потребительский сектор.

Abstract. This paper proposes an integrated management model for growth, profitability, and sustainable development in consumer goods companies, based on the combined application of zero-based budgeting, operational playbooks, and the Customer Service Package. Unlike traditional approaches focused on local cost optimization, the model positions logistics and customer service as systemic instruments for managing the business model and key financial performance drivers.

The research framework integrates process-based cost analysis of logistics operations and applied supply chain modeling. The study demonstrates that up to 60–70% of logistics costs are driven by customer behavior parameters, such as order size, delivery frequency, and service requirements, that lie outside the direct control of the logistics function. Drawing on formalized calculations and more than twenty years of practical experience in consumer goods companies, the paper shows that sustainable improvements in operational efficiency are achieved through transformation

of the operating model and proactive management of logistics demand. The implementation of the Customer Service Package enables structural reductions in transportation costs, improved resource utilization, and sustainable business growth without proportional cost increases.

Keywords: operational efficiency, supply chain management, logistics, zero-based budgeting, management accounting, sustainability, consumer goods sector.

УДК 338
ББК 65

Введение: от оптимизации затрат к управлению развитием бизнеса

В последние десятилетия компании потребительского сектора демонстрировали устойчивый рост выручки за счет расширения ассортимента, географии присутствия и клиентской базы. Однако практический опыт показывает, что при отсутствии трансформации операционной модели рост объемов сопровождается непропорциональным увеличением логистических затрат, снижением маржинальности и ухудшением устойчивости цепочек поставок.

В результате формируется структурная диспропорция, при которой рост продаж не конвертируется в рост прибыли, операционная сложность увеличивается быстрее выручки, а цели устойчивого развития становятся трудно достижимыми. Данный эффект особенно характерен для отраслей с высокой логистической интенсивностью и жесткими требованиями к сервису, включая молочный бизнес, табачную индустрию и сегменты товаров повседневного спроса. В этих условиях операционная эффективность приобретает значение стратегического фактора развития бизнеса, а не инструмента краткосрочного снижения затрат.

Методологические основы исследования

Методология исследования основана на интеграции инструментов управленческого учета, операционного менеджмента и прикладного анализа цепочек поставок, что соответствует современным подходам, развиваемым в рамках профессиональных школ управленческого учета (СИМА, АССА). Ключевым методологическим элемен-

том является процессно-стоимостной анализ логистических операций, позволяющий рассматривать транспорт и складскую логистику как сквозные бизнес-процессы, формирующие экономический результат компании [3].

В рамках данного подхода применяется системная декомпозиция драйверов затрат, направленная на выявление первопричин формирования логистических расходов, включая параметры клиентского спроса, структуру заказов, частоту поставок, конфигурацию логистической сети и операционные ограничения.

Для обеспечения воспроизводимости управленческих решений выявленные драйверы формализуются в виде операционных плейбуков, которые рассматриваются как институциональный механизм трансляции стратегических приоритетов и логики бюджетирования «с нуля» в конкретные управленческие рычаги на уровне транспорта, складской логистики и клиентского сервиса [7].

Эмпирическая база исследования сформирована на основе более чем двадцатилетнего практического опыта автора по внедрению программ операционной эффективности в международных и локальных компаниях потребительского сектора, включая молочную отрасль, табачный рынок, сегменты товаров личной гигиены и бытовой химии. Накопленные кейсы позволили верифицировать методологические подходы в различных организационных и рыночных контекстах и подтвердить их прикладную применимость.

Структура логистических затрат и экономическая проблема роста

Анализ компаний потребительского сектора демонстрирует устойчивую структуру транспортных затрат, в которой доминирующую роль играет автомобильный транспорт, формирующий около 94% совокупных транспортных расходов (рис. 1).

Ключевая доля приходится на вторичную автодоставку от распределительных центров к клиентам ($\approx 68\%$), что отражает высокую частоту поставок, дробность заказов и значительное влияние клиентского поведения на экономику логистики. Первичная доставка от производственных площадок к распределительным центрам ($\approx 26\%$) характеризуется более высокой степенью консолидации и, как правило, лучшей управляемостью затратами. Прочие виды транспорта

(≈6%) выполняют вспомогательную функцию и не оказывают системного влияния на общую структуру логистических расходов.

Рис. 1. Структура логических транспортных затрат в компаниях потребительского сектора (составлено автором)

Ключевая доля приходится на вторичную автодоставку от распределительных центров к клиентам (≈68%), что отражает высокую частоту поставок, дробность заказов и значительное влияние клиентского поведения на экономику логистики. Первичная доставка от производственных площадок к распределительным центрам (≈26%) характеризуется более высокой степенью консолидации и, как правило, лучшей управляемостью затратами. Прочие виды транспорта (≈6%) выполняют вспомогательную функцию и не оказывают системного влияния на общую структуру логистических расходов.

Полученная структура подтверждает ключевой тезис статьи о том, что основной потенциал повышения операционной эффективности и устойчивого развития бизнеса сосредоточен не в оптимизации тарифов или смене видов транспорта, а в управлении параметрами вторичной дистрибуции и клиентским поведением. Это обосновывает фокус дальнейшего анализа на операционных плеябуках автомобильных перевозок и инструментах управления клиентским сервисом, включая Customer Service Package и логистические ценовые карты.

Логистика как инструмент управления ростом, а не только затратами

Практика функционирования компаний потребительского сектора показывает, что до 60—70% логистических затрат формируются не инфраструктурными ограничениями и не уровнем тарифов, а параметрами клиентского спроса, прежде всего размером заказов, частотой поставок, а также требованиями к комплектации, сервису и индивидуальным условиям обслуживания. Эти параметры напрямую задаются коммерческой моделью работы с клиентами и в большинстве случаев исторически сложившимися практиками продаж, ориентированными на максимизацию выручки и уровня сервиса без учета полной стоимости обслуживания.

С точки зрения бизнеса данная ситуация означает, что логистика фактически выступает «поглотителем» коммерческих решений, принимаемых без экономической валидации. Стимулирование мелких и частых заказов, расширение ассортимента, индивидуализация сервиса и предоставление нестандартизированных условий поставки увеличивают операционную сложность и приводят к росту переменных логистических затрат, который не компенсируется дополнительной маржой. В результате рост выручки сопровождается снижением операционной эффективности и размыванием прибыльности на уровне клиента, канала или продукта.

В этой логике управление логистикой, ограниченное рамками функциональной оптимизации — снижением тарифов, повышением производительности складов или локальной оптимизацией маршрутов — неизбежно приводит лишь к краткосрочным и локальным улучшениям. Такие меры не затрагивают первопричину затрат, поскольку не изменяют коммерческое поведение клиентов и не влияют на параметры логистического спроса, лежащие в основе операционной модели.

Для перехода от локальной оптимизации к устойчивому росту требуется интеграция логистических, коммерческих и финансовых решений в единую систему управления. Это предполагает смещение управленческого фокуса с обслуживания любого спроса к осознанному формированию экономически обоснованного спроса на логистику. В практическом измерении это означает, что решения о размере заказа, частоте поставок и уровне сервиса должны приниматься

с учетом их влияния на полную стоимость обслуживания и маржинальность, а не только на показатели продаж и уровня сервиса.

Таким образом, логистика перестает быть исключительно функцией исполнения и становится инструментом управления бизнес-моделью [2]. Управление клиентским поведением — через правила сервиса, тарифные механизмы и операционные плеейбуки — позволяет не только сдерживать рост затрат, но и направлять рост выручки в экономически устойчивые сегменты.

Customer Service Package (CSP) как системообразующий элемент

Customer Service Package (пакет клиентского сервиса, далее CSP) в рамках данной статьи рассматривается не как инструмент тактического ценообразования или совокупность коммерческих условий, а как системообразующий элемент операционной и управленческой архитектуры компаний потребительского сектора. Его экономическая сущность заключается в формализации взаимосвязи между параметрами клиентского обслуживания и полной стоимостью обслуживания клиента (Total Cost to Serve, TCST), что позволяет трансформировать логистику из функции исполнения в механизм управления бизнес-моделью.

С позиции управленческого учета CSP опирается на принципы процессно-стоимостного анализа, в рамках которого клиент рассматривается как объект потребления ресурсов цепочки поставок. Полная стоимость обслуживания агрегирует транспортные, складские, административные и сервисные затраты, формируемые конкретными параметрами клиентского поведения — размером заказов, частотой поставок, требованиями к комплектации, срочностью и индивидуальными условиями обслуживания. Тем самым CSP переводит управление логистикой с агрегированного уровня затрат на уровень управляемых драйверов, задаваемых коммерческими решениями.

Системная роль CSP проявляется в нескольких взаимосвязанных измерениях. Во-первых, он выполняет функцию защиты прибыльности при росте выручки, позволяя выявлять и корректировать экономически неустойчивые модели клиентского поведения до того, как они оказывают критическое влияние на финансовый результат. Во-вторых, CSP направляет рост бизнеса в сегменты и форматы со-

трудничества, обеспечивающие положительный вклад в маржу и эффективность использования операционных ресурсов, выступая инструментом селективного, а не механического роста. В-третьих, CSP снижает операционную сложность за счет стандартизации сервисных требований и ограничения их вариативности, что приводит к сокращению числа сценариев исполнения, повышению предсказуемости потоков и снижению скрытых затрат, связанных с нестандартными операциями. В-четвертых, CSP формирует институциональную основу для совместного развития с ключевыми клиентами, перевода взаимодействия в плоскость полной стоимости обслуживания и экономической эффективности цепочки поставок.

В рамках интегрированной системы управления бизнесом CSP выступает связующим звеном между бюджетированием «с нуля» (Zero Based Budgeting, далее ZBB), операционными плейбуками и коммерческой стратегией. Он обеспечивает практическую реализацию принципов ZBB на уровне клиентских решений и позволяет перераспределять ресурсы в пользу форм обслуживания, создающих наибольшую долгосрочную ценность. В этом качестве Customer Service Package рассматривается как ключевой элемент устойчивого управления ростом, прибыльностью и операционной эффективностью компаний потребительского сектора.

Кластеризация клиентов как основа CSP. Кластеризация клиентов в рамках Customer Service Package является ключевым механизмом перехода от функционального управления логистикой к интегрированному управлению бизнес-моделью. С научной точки зрения данный подход опирается на принципы управленческого учета, сегментации по экономической ценности и концепцию полной стоимости обслуживания клиента (Total Cost to Serve). В отличие от традиционной сегментации, основанной преимущественно на объемах продаж или рыночной доле, CSP-кластеризация фокусируется на способности клиента создавать экономическую ценность с учетом операционной сложности обслуживания и потенциала долгосрочного роста [4].

Методологически кластеризация строится в двухмерном пространстве (рис. 2). По оси X отражается экономическая прибыльность клиента или его готовность компенсировать логистические затраты, выражаемая через вклад в маржу, ценовой уровень относительно затрат или принятие экономически оптимальных условий сервиса. По

оси Y фиксируется потенциал роста клиента, включающий ожидаемую динамику выручки, стратегическую значимость канала и возможности расширения сотрудничества в среднесрочной перспективе.

Формально индекс клиента (i) может быть задан как:

$$G_i = \frac{\Delta Revenue_i}{Revenue_i}$$

$$P_i = \frac{EBIT_i}{Revenue_i}$$

где P_i — показатель прибыльности, G_i — потенциал роста.

Рис. 2. Кластеризация клиентов в рамках Customer Service Package (составлено автором)

Такое представление позволяет рассматривать клиента как динамический элемент бизнес-портфеля, требующий дифференциро-

ванной стратегии обслуживания. В логике CSP каждому кластеру соответствует набор экономически обоснованных управленческих решений, определяющих уровень сервиса, тарифную политику и степень вовлеченности компании в совместные инициативы по повышению эффективности.

Клиенты с высокой прибыльностью и высоким потенциалом роста рассматриваются как стратегические партнеры, для которых допустимы инвестиции в расширенный сервис и совместные проекты при условии их ориентации на долгосрочное создание стоимости и повышение эффективности цепочки поставок. Напротив, клиенты с низкой прибыльностью и ограниченным потенциалом роста требуют жесткой стандартизации условий обслуживания, применения минимальных требований или компенсационных надбавок, поскольку их обслуживание в противном случае приводит к структурному размыванию маржи.

С научной точки зрения данная кластеризация формализует компромисс между ростом и эффективностью, являющийся центральной проблемой компаний потребительского сектора. Вместо универсального уровня сервиса CSP предлагает управляемую дифференциацию, при которой ограниченные операционные и финансовые ресурсы направляются в сегменты, создающие наибольшую экономическую и стратегическую ценность, в логике бюджетирования «с нуля».

Практическая значимость подхода заключается в создании прозрачной основы для координации решений коммерческой, логистической и финансовой функций. Параметры заказов, частоты поставок и уровня сервиса перестают быть предметом субъективных компромиссов и начинают опираться на формализованную оценку вклада клиента в финансовый результат и потенциал развития бизнеса. Тем самым кластеризация клиентов формирует фундамент для внедрения CSP как устойчивого управленческого механизма, обеспечивающего баланс между ростом выручки, прибыльностью и операционной устойчивостью.

Матрица стратегий Customer Service Package Матрица стратегий Customer Service Package (CSP) представляет собой инструмент интеграции клиентской сегментации, коммерческой политики и операционной модели обслуживания. В отличие от традиционных

матриц классификации клиентов, ориентированных преимущественно на объем продаж или стратегическую значимость, CSP-матрица формализует компромисс между ростом, прибыльностью и операционной устойчивостью бизнеса.

Каждый кластер матрицы соответствует экономически обоснованной стратегии взаимодействия с клиентом, определяющей уровень сервиса, допустимую операционную сложность и объем инвестиций в развитие. Тем самым матрица CSP выступает механизмом трансляции абстрактных целей роста и прибыльности в конкретные управленческие решения на уровне коммерческой и логистической функций.

Кластер *A* включает клиентов с высокой текущей прибыльностью и высоким потенциалом роста, формирующих ядро будущей стоимости компании. Стратегия работы с данным кластером ориентирована на развитие долгосрочного партнерства, реализацию совместных проектов и предоставление расширенного сервиса при условии, что соответствующие инвестиции направлены на повышение эффективности цепочки поставок и укрепление конкурентных позиций. В логике бюджетирования «с нуля» такие инвестиции рассматриваются как целевые и оправданные с точки зрения долгосрочного создания стоимости, включая готовность к временному разделению эффекта с клиентом.

Кластер *B* характеризуется сочетанием высокого потенциала роста и низкой текущей прибыльности и отражает типичную для компаний потребительского сектора дилемму между ростом выручки и операционной эффективностью. Стратегия CSP в отношении данного кластера направлена на трансформацию логистического поведения клиентов через экономические стимулы и операционные ограничения с целью перевода роста в устойчивую форму. Ключевыми рычагами выступают укрупнение заказов, снижение частоты поставок, стандартизация требований и совместный поиск более эффективных операционных решений.

Кластер *C* объединяет клиентов с высокой текущей прибыльностью и ограниченным потенциалом роста, представляющих стабильный источник маржи. Основными задачами стратегии являются защита достигнутого уровня прибыльности и предотвращение деградации операционной модели. CSP используется здесь как инстру-

мент стандартизации условий обслуживания и фиксации экономически обоснованных параметров сервиса, что позволяет сдерживать «ползучий» рост операционной сложности.

Кластер *D* включает клиентов с низкой прибыльностью и ограниченным потенциалом роста и характеризуется отрицательным либо маргинально нейтральным вкладом в создание стоимости. Стратегия взаимодействия с данным сегментом основана на минимизации операционной сложности и защите общей экономики бизнеса и предполагает применение надбавок за неэффективное поведение, установление минимальных требований к размеру заказа и частоте поставок, а в отдельных случаях — пересмотр формата сотрудничества. Это позволяет высвободить операционные и финансовые ресурсы для более перспективных сегментов клиентского портфеля.

В совокупности матрица стратегий CSP формирует структурированную модель управления клиентским портфелем, в которой рост выручки рассматривается как функция экономической эффективности и стратегической значимости клиентов. С позиции управленческого учета матрица обеспечивает прозрачность распределения ресурсов, а с позиции бизнеса — согласование целей продаж, логистики и финансов в рамках единой интегрированной системы управления развитием компании.

Таблица 1.

Матрица стратегий Customer Service Package

Кластер	Характеристика	Стратегия
<i>A</i>	Высокая прибыльность, высокий рост	Совместные проекты, расширенный сервис
<i>B</i>	Низкая прибыльность, высокий рост	Стимулирование изменения поведения
<i>C</i>	Высокая прибыльность, низкий рост	Защита маржи, стандартный сервис
<i>D</i>	Низкая прибыльность, низкий рост	Надбавки, минимальные требования

Источник: составлено автором.

Математическое обоснование эффективности Customer Service Package

Для количественного обоснования эффективности Customer Service Package (CSP) используется упрощенная, но экономически интерпретируемая модель формирования логистических затрат, позволяющая выявить ключевые точки управленческого воздействия. Совокупные логистические затраты компании в общем виде представляются как сумма транспортных и складских затрат:

$$C_{log} = C_{tr} + C_{wh}$$

где C_{tr} отражает затраты на транспортировку продукции, а C_{wh} — затраты, связанные со складской обработкой и хранением. В рамках данного раздела фокус сделан на транспортной составляющей, поскольку именно она формирует основную долю логистических расходов в компаниях потребительского сектора и обладает наибольшей чувствительностью к параметрам клиентского поведения.

Транспортные затраты аппроксимируются следующей зависимостью:

$$C_{tr} = \sum_{i=1}^N q_i \cdot d_i \cdot r \cdot (1 + \alpha(1 - u_i) + \beta e_i)$$

где q_i — объем перевозимого груза по заказу i , d_i — расстояние перевозки, r — базовый тариф за единицу расстояния, u_i — коэффициент загрузки транспортного средства, e_i — доля неэффективного пробега, а коэффициенты α и β отражают чувствительность затрат к недогрузке и неэффективным перемещениям соответственно.

Данная формализация подчеркивает принципиальный момент: тариф r является экзогенным параметром, слабо контролируемым компанией в среднесрочной перспективе, тогда как переменные u_i и e_i напрямую зависят от структуры логистического спроса и, следовательно, от клиентского поведения. Именно эти параметры выступают ключевыми драйверами роста затрат и одновременно основными объектами управленческого воздействия.

Customer Service Package воздействует на параметры u_i и e_i опосредованно — через изменение условий обслуживания клиентов.

Укрупнение заказов и консолидация поставок повышают коэффициент загрузки транспорта, снижение частоты доставок уменьшает количество рейсов и долю порожнего пробега, а стандартизация сервисных требований снижает операционную сложность маршрутизации. Тем самым CSP не влияет на тариф напрямую, но изменяет конфигурацию логистических потоков, в рамках которой тариф применяется более эффективно.

С управленческой точки зрения CSP выступает инструментом не столько прямой оптимизации затрат, сколько повышения эффективности использования логистических ресурсов. В терминах управленческого учета это соответствует переходу от контроля затрат к управлению драйверами затрат и принципам performance management [1]. Рост коэффициента загрузки транспорта и сокращение неэффективных перемещений приводят к высвобождению операционной емкости, создавая дополнительный потенциал для роста бизнеса без пропорционального увеличения затрат.

Таким образом, математическая модель подтверждает ключевой тезис статьи: устойчивый эффект повышения операционной эффективности достигается не за счет давления на тарифы, а за счет системного управления параметрами логистического спроса.

Заключение

Проведенный в статье анализ позволяет сделать фундаментальный вывод: устойчивый рост бизнеса в компаниях потребительского сектора невозможен без целенаправленной трансформации операционной модели и переосмысления роли логистики и клиентского сервиса в создании стоимости. Рост выручки, не сопровождаемый управлением структурой логистического спроса и операционной сложностью, приводит к размыванию маржи, снижению эффективности использования капитала и ухудшению устойчивости бизнеса.

Интеграция бюджетирования «с нуля», операционных плеябуков и Customer Service Package обеспечивает переход от реактивного управления затратами к проактивному управлению развитием бизнеса. В рамках данной модели логистика перестает быть вспомогательной функцией и становится инструментом управления прибыльностью, масштабируемостью и устойчивым ростом. Научная но-

визна статьи заключается в формализации взаимосвязи между управлением логистическим спросом, операционной моделью и финансовыми результатами бизнеса, а также в интеграции управленческих инструментов, традиционно рассматриваемых разрозненно. Практическая значимость работы состоит в том, что предложенная система может быть непосредственно использована компаниями потребительского сектора как основа для трансформации операционной модели и устойчивого развития в условиях ограниченных ресурсов и высокой конкурентной среды.

В заключение следует подчеркнуть, что предложенный подход не является разовой программой повышения эффективности. Он представляет собой долгосрочную управленческую парадигму, позволяющую компаниям расти, сохраняя контроль над прибыльностью, эффективностью использования капитала и устойчивостью операционной модели. Именно такая интегрированная логика управления становится ключевым фактором конкурентоспособности и создания стоимости в современном потребительском бизнесе.

Литература

1. ACCA. Performance Management and Cost Management. Association of Chartered Certified Accountants, London, 2018. P. 45—78.
2. *Christopher M.* Logistics & Supply Chain Management. London, Pearson Education, 2016.
3. CIMA. Managing Value Creation. Chartered Institute of Management Accountants, 2016.
4. *Gattorna J.* Dynamic Supply Chains: Delivering Value Through People. London, Pearson Education, 2010. P. 22—49.
5. *Ivanov D., Dolgui A., Sokolov B.* The Impact of Digital Technology and Industry 4.0 on the Ripple Effect and Supply Chain Risk Analytics // International Journal of Production Research. 2019. Vol. 57, No. 3, P. 829—846.
6. *Kaplan R.S., Anderson S.R.* Time-Driven Activity-Based Costing. Boston, Massachusetts. Harvard Business School Press, 2007.
7. *Kaplan R.S., Norton D.P.* The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Boston, Massachusetts. Harvard Business School Press, 2008. P. 101—145.

8. Pyhrr P. Zero-Base Budgeting: A Practical Management Tool for Evaluating Expenses. John Wiley and Sons. New York, John Wiley & Sons, 1973. P. 33–72.

Д.М. КАМАРИ

**К вопросу о влиянии инноваций на жизненный цикл
руководителя***

Аннотация. Жизненный цикл трудящегося в организации имеет прямую зависимость от производственных потребностей, от технологических и организационных решений. Эти процессы определяются взаимоотношениями между работодателем и работником. Они могут меняться в зависимости от социально-организационной модели, уровня квалификации и возраста сотрудников. Однако развивающаяся коррупция на фоне отхода от мировых стандартов и регионализации усложняют инновационное развитие стран постсоветского пространства. Цель исследования заключается в определении степени влияния коррупции на эффективность управления предприятием в условиях перехода на инновационную деятельность в России. В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, что средний срок пребывания генерального директора частного предприятия сокращается в России в связи с неэффективной кадровой политикой, обусловленной отсутствием инновационной организационной структуры, низкими зарплатами и минимизацией издержек путем оптимизации кадров. Также коррупция в трудовых отношениях развивается и в государственных учреждениях, продолжая тормозить процессы социально-экономического развития регионов России. В связи с этим в такой развивающейся стране, как Россия, требуется совершенствование законодательства в области труда и судебных наказаний за разного рода коррупционные нарушения.

Ключевые слова: коррупция, трудовые отношения, инновации, кадровая политика, регионализация.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Камари Д.М. К вопросу о влиянии инноваций на жизненный цикл руководителя // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 192—208. DOI: